

TÜRKİYE TARİHİNİN GÖRSEL BELLEĞİ FİLM MİRASIM DİJİTAL FİLM ARŞİVİ

<https://filmmirasim.ktb.gov.tr/>

Elif KONAR

1. Film Mirasım Dijital Film Arşivi Nedir?

Osmanlı İmparatorluğu'nda 1895 yılında başlayan sinemacılık faaliyetlerinin sonucu olarak filme alınan çok sayıdaki belge film, kültürel mirasın görsel belleği muhafaza etmek amacıyla proje kapsamında dijital ortama aktarılmıştır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi'nde bulunan 10 bine yakın sayıdaki nitrat tabanlı tarihi belge filmin restore edilerek dijitalleştirilmesi projesinin ilk adımları 2010'lu yılların başına dayanmaktadır. Ertuğrul Günay'ın Kültür ve Turizm Bakanı olduğu bu dönemde MSGÜ ve Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında üniversite arşivindeki filmlerin hangi kuruma ait olduğu konusunda tartışmalar yaşanmış olayın mahkemeye taşınmasından sonra üniversiteye sağlanan ödenek ile filmlerin dijitalleştirilmesi süreci başlamıştır. Aradan geçen yedi yılın ardından 2018'de Mimar Sinan Üniversitesi'nin, TSK'nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın elinde bulunan muazzam film koleksiyonunun paylaşılacağı Film Mirasım portalı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından duyurulmuştur. Web portalının oluşturulup filmlerin buraya yüklenmeye başlaması ise 2022 yılını bulmuştur. Böylece sinema tarihinin yanı sıra Türkiye tarihi açısından da devasa veri setleri niteliğindeki bu belge filmlerin Film Mirasım isimli web sayfası ve mobil uygulaması ile araştırmacılara ve kamusal kullanıma açılması mümkün hale gelmiştir. Arşivdeki tüm filmlerin dijitalleştirilmesi işleminin ise 30 yıl kadar süreceği tahmin edilmektedir. Eldeki çok sayıda filmin dijitalleştirilmesini bu kadar zorlaştıran işlemlerden biri de hiç kuşkusuz bu filmlerin kim tarafından, ne zaman, nasıl ve neyi çektiği gibi sorulara yanıt verecek şekilde kategorize edilmesidir. (Çeliktemel-Thomen, 2018, s 183-198)

Film Mirasım web sayfasında proje hakkında verilen bilgilere göre Türkiye'nin sahip olduğu kültürel mirasın görsel belleğini oluşturan filmlerin muhafazası ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Kültür Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalarda filmlerin dijitalleştirilmesi Mimar Sinan Üniversitesi

Prof. Dr. Sami Şekeroğlu Sinema TV Merkezi tarafından, tarihi ve kültürel değerinin tespiti ise Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu tarafından yapılmaktadır. ([Kültür ve Turizm Bakanlığı](#), t.y.)

1.1. Film Mirasım Projesi ile Dijitalleştirilen Filmlerin İçeriği ve Kapsamı

1.1.1. Tarihsel Dönemlendirme

Yıllara göre kategorize edilmiş filmlerden müteşekkil Film Mirasım veri tabanında araştırmacılar çalıştıkları dönemlere ait filmlere ulaşmak için belli periyodları ihtiva eden alt sekmeler vasıtasıyla restore edilmiş görüntülere erişebilmektedir. 1895-1918, 1918-1938, 1938-1950, 1950-1960, 1960 Sonrası ve Diğer şeklindeki bu kategoriler Türkiye tarihi için kırılma noktalarının esas alındığı tarihsel bir dönemlendirmeye de işaret etmektedir.

1895-1918 yılları arasında Osmanlı coğrafyasında vuku bulan olayların kaydedildiği 71 filmin yer aldığı sekmede ([Kültür ve Turizm Bakanlığı](#), t.y.) Birinci Dünya Savaşı'nın çeşitli cepheleri, çeşitli imalat fabrikalarının açılışı, şenlikler, at yarışları, kayık yarışları, gündelik hayat, başkent İstanbul'dan manzaralar, yine I. Dünya Savaşı sırasında Sultan Mehmet Reşad'ın askerleri cepheye uğurlaması, Alman İmparatoru II. Wilhelm'in İstanbul ve Çanakkale ziyaretleri, Avusturya-Macaristan İmparatoru'nun İstanbul ziyareti, Enver Paşa'nın yaptığı cephe ziyaretleri, Sultan Mehmet Reşad'ın cenaze merasimi, son Osmanlı padişahı Sultan Vahdeddin'in biat töreni ve kılıç alayı gibi Osmanlı Devleti'nin son yıllarına ait önemli görüntülere yer verilmektedir. Her ne kadar 1895-1918 yılları olarak kategori başlığı belirlense de bu bölümdeki görüntüler çoğunlukla Birinci Dünya Savaşı sırasında çekilmiş filmlere aittir.

1918-1938 yıllarına ait görüntülerin yer aldığı kategoride filmlerin sayısının biraz daha arttığı görülmektedir. Bu bölümde 140 adet film bulunmaktadır ([Kültür ve Turizm Bakanlığı](#), t.y.). Kurtuluş Savaşı yıllarından başlayıp Atatürk dönemine ait siyasi, kültürel, sosyal, ekonomik pek çok konuya ışık tutacak niteliktedir. Hepsini sıralayamayacak olsak da bu görüntülerden bazıları şunlardır: Sultan Ahmet Mitingi, İzmir'in Kurtuluşu, İstanbul'un Kurtuluşu, Yunan Başbakanı Venizelos'un, İngiltere Kralı VII. Edward'ın Türkiye ziyareti, İnönü'nün Yunanistan ve Macaristan ziyaretleri, Atatürk'ün TBMM açılış konuşmaları, Onuncu Yıl Nutku, 1934 İstanbul Belediye Seçimleri, CHP kurultayları, çeşitli fabrikaların açılışı, Ankara Halkevi'nin faaliyetleri, Yeni Türkiye'nin çeşitli alanlardaki ilerleme hamlelerini ve Atatürk'ün gündelik hayatından görüntüleri içeren belgesel

filmler, Atatürk'ün yurtiçi gezileri, 1938 yılı 19 Mayıs kutlamaları ve çeşitli spor faaliyetleri bu bölümde sesli ve sessiz film örneklerindedir.

1938-1950 dönemine ait filmlerin yer aldığı kategoride 202 adet film toplanmıştır ([Kültür ve Turizm Bakanlığı](#), t.y.). Artık sesli de olan bu filmler, Atatürk sonrası döneme ait gelişmeleri yansıtan görüntüler sunmaktadır. Bununla birlikte filmlerin propaganda niteliklerinin arttığını söylemek de yerinde olacaktır. İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanı oluşu, Celal Bayar'ın Başbakanlık dönemi, Halkevlerinin faaliyetleri, şehirlerden manzaralar, Ankara Hipodromu'nda at yarışı koşuları, Atatürk'ün cenaze töreni, tayyarecilik ve havacılık çalışmaları, Atak Mayın Gemisi'nin suya indirilişi, 19 Mayıs kutlamaları, 1939 Erzincan Depremi, 1940'ta Edirne'de yaşanan sel felaketi, İnönü'nün yurt gezileri, Hatay'ın kurtuluşu, CHP kurultayları, TBMM açılış konuşmaları, fabrika açılışları bu kategoride sunulan filmlerdedir.

1950-1960 yıllarına ait görüntülerin yer aldığı kategori ise Türkiye Cumhuriyeti'nde tek parti iktidarının sona erdiği bir dönemi anlatmaktadır. Demokrat Parti iktidarında geçen bu on yıla ait mevcut film sayısı 270'tir ([Kültür ve Turizm Bakanlığı](#), t.y.). Bir önceki döneme kıyasla sayısı azalmış görülen bu filmlerden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz: 1950'li yıllarda Ankara, dönemin Başbakanı Menderes ile Cumhurbaşkanı Bayar'ın katıldığı yurt gezileri ve açılış törenleri, Kore'ye Türk askerlerinin gidişi, Bayar'ın Kore'den dönen askerleri kabulü, Kore şehitleri için İstanbul'da düzenlenen Mevlit, Başbakan Adnan Menderes'in Kore ziyareti, ABD ordusu ile denizde gerçekleştirilen ortak tatbikat ile İstanbul, Göreme, Erzurum'dan renkli görüntüler, Bulgaristan göçmenlerinin yurda gelişi, Eisenhower'ın Türkiye ziyareti, 1952 Türkiye-İsviçre milli maçı, Bayar ve Menderes'in yurt dışı gezileri, Bağdat Paketi toplantısı, çeşitli günlük olaylar ve spor faaliyetleri.

1960 sonrasına ait görüntülerin sayısı 401'i bulurken ([Kültür ve Turizm Bakanlığı](#), t.y.) renkli film sayısı da artmıştır. Bu bölümde yer verilen en geç tarihli film 1987 yılına ait Kanuni Sultan Süleyman Sergisi'ni anlatan bir filmidir. Bunun dışında Ankara'da Kıbrıs mitingi, Süleyman Demirel'in yurtiçi ve yurtdışı gezileri, farklı şehirlerimizin tanıtım filmleri, konulu kısa filmler, spor faaliyetleri, CENTO toplantısı, Boğaz Köprüsü'nün yapılışı, 1974 Barış Harekatı sonrası çekilmiş Kıbrıs'ın tanıtım filmi, yabancı heyetlerin Türkiye ziyaretleri, 19 Mayıs kutlamaları, Cemal Gürsel'in hayatı, Cevdet Sunay'ın

Cumhurbaşkanlığı yemin töreni, Sunay'ın yurtiçi ve yurtdışı gezileri, muhtelif yıllara ait çeşitli olaylar, doğal afetler bu kategoride yer alan filmler arasındadır.

Diğer başlığı altında toplanan filmler ise herhangi bir tarihlendirmeye tabi tutulmayan genellikle şehir görüntüleri, halk oyunları, spor müsabakaları, askeri tatbikat, şenlikler, kurum tanıtımları, kişi veya şehir belgeselleri İngilizlerin çektiği Türkiye belgeseli gibi daha çok kültürel nitelikteki 93 kadar filmi ihtiva etmektedir ([Kültür ve Turizm Bakanlığı](#), t.y.).

1.1.2. Filmlerin Geçtiği Mekan ve Coğrafyalar

Film Mirasım dijital arşivindeki yıllara göre kategorilere ayrılmış filmlerin büyük bölümü ulusal değere haiz olsa da yurtiçi ve yurtdışından pek çok yerin belge niteliğindeki görüntüleri de araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır. Günümüzde Türkiye sınırları dışında kalan son dönem Osmanlı toprakları, 1974 sonrası Kıbrıs'ı, Türk askeri ve siyasi heyetlerinin Kore'deki faaliyetleri, Tunus, ABD, Kuzey Afrika, Hawaii gibi İkinci Dünya Savaşı cepheleri ([Kültür ve Turizm Bakanlığı](#), t.y.) mekânsal kapsamının Türkiye ile sınırlı olmadığını göstermektedir. Ayrıca başka ülkelerin Türkiye'de geçtikleri kimi görüntüler de dijital arşivde yer almaktadır.

1.1.3. Veri Miktarı ve Çeşidi

Bugün itibariyle toplamda 1177¹ belge filmi bünyesinde barındıran Film Mirasım dijital arşivine son iki yılda² 317 yeni belge filmin eklendiği görülmektedir. Bu 317 film içinde en büyük yekunu 197 yeni film eklemesi ile 1960 sonrası görüntüler tutmaktadır. Onu sırasıyla 1950'li yıllara ait görüntüler (93), 1918-1938 dönemine ait (12), 1938-1950 dönemine ait (7), dönemsiz kategori dışı filmler (8) takip etmektedir. 1895-1918 dönemine ait yeni film eklenmemiştir. En çok görüntüleme yapılan filmlerin bilgisine bakıldığında ise 1918-1938 dönemine ait filmler dikkat çekmektedir.

Binden fazla belge filmi dijitale aktarmayı başaran Sinema Genel Müdürlüğü ve Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi çalışanlarının yukarıda bahsedildiği gibi 120 bin kutuyu bulan filmlerin tümünü dijitalleştirilmesi 30 yılı bulacağı düşünülmektedir. Bu açıdan zengin bir veri havuzuna sahip olan Film Mirasım, film çeşitliği bakımından da oldukça zengindir. Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Kore Savaşı

¹ Araştırmanın yapıldığı 4 Aralık 2025 tarihindeki toplam film sayısını belirtmektedir.

² Bir önceki araştırma 16 Haziran 2023 tarihinde yapılmıştır ve o dönem portaldaki film sayısı toplam 860 olarak tespit edilmiştir.

gibi savaş cephelerinden kesitler, milli ve dini bayramlara, şehirlerin işgalden kurtuluş anlarına, son dönem Osmanlı ve Erken Cumhuriyet ve 1950 sonrası ekonomik ve bayındırlık alanlarındaki atılım hamlelerine, spor müsabakalarına, BM, NATO, CENTO, TBMM, CHP gibi uluslararası ve ulusal çaptaki siyasal toplantılara, diplomatik temaslara, Halkevlerinin kültür sanat faaliyetlerine, ulusal ve uluslararası sergi ve fuarlara, gündelik hayattan çeşitli görüntülere, doğal afet veya modernleşme sonrası Türkiye şehirlerinden manzaralara V. Mehmet Reşat'ın cenaze, Vahdeddin'in kılıç alayı törenleri ile Enver Paşa, Atatürk, İnönü, Bayar, Menderes, Demirel, Ecevit gibi XX. yüzyıl Türk siyasetinin simge isimlerinin konuşmalarını içeren pek çok filmi araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır.

Osmanlı'nın son yıllarından 1990'lı yıllara kadar Türkiye tarihine ait binden fazla belge filme çeşitli kategorilerde açık erişimle paylaşılan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Film Mirasım portalına yüklediği veriler yalnızca dijitalleştirilmesi tamamlanan filmler şeklindedir. Arşivdeki filmleri restore ederek ya da etmeden yetersiz açıklamalarla siteye yüklemekle yetinildiği görülmektedir. 10 yılı aşkın bir süredir devam eden dijitalleştirme çalışmalarının seyri hakkında detaylı açıklamalara Film Mirasım ve Sinema Genel Müdürlüğü'nün web sayfasında rastlanmamıştır. Bununla birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığının yıllık faaliyet raporlarında proje ve bütçesi hakkında sürece dair bilgiler de paylaşılmamıştır. Film Mirasım projesinin gelişimi hakkında sınırlı tanıtım faaliyetlerine TRT ve Anadolu Ajansı haberlerinde yer verilmiştir.

1.1.4. Filmlerin Dijital Ortama Aktarım Sürecinde Kullanılan Yöntem ve Araçlar

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğinde Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi ve Sinema Genel Müdürlüğü arşiv koleksiyonlarında bulunan yaklaşık 10 bin nitrat ve asetat tabanlı filmlerin dijital ortama aktarım sürecini proje sorumlusu Başak Ürkmez şu şekilde anlatmaktadır:

Süreç ilk olarak fiziksel restorasyonla elle temizlenen filmlerden hasar görmüş olanların onarılmasıyla başlar. Daha sonra görüntüler Cintel Scanner G3 HDR+ isimli film tarayıcısı ile 4K taranarak dijital video dosyalarına dönüştürülüp bilgisayar ortamına aktarılmaktadır. HDR+ teknolojisi sayesinde eskimiş filmlerin en parlak ve en koyu detayları kaybolmadan seçilebilir hale getirilir. Genellikle görüntüden ayrı bulunan optik sesler ya da pozitif ses kopyaları Cintel Audio ve KeyCode Reader kullanılarak dijital ortama aktarılır. ([Broadcasterinfo](#), 2025)

Resim 1. Restorasyona hazırlanan ham film bandı

Taranan filmlerdeki ham veriler merkezi depolama birimi olan Blackmagic Cloud Store 20TB ünitesinde toplanır. Blackmagic Cloud Store'un yüksek depolama hızlı işleme ve çoklu erişim özellikleri sayesinde bu veriler restorasyon ekibi tarafından ağ üzerinden DaVinci Resolve Studio programında kolayca düzenlenebilecek hale gelir. ([Broadcasterinfo](#), 2025)

Resim 2: Cintel Scanner G3 HDR+ isimli film tarayıcısı

DaVinci Resolve üzerinde işlenecek görüntüler, ham filmdeki orijinal renkler herhangi bir değişime uğramadan (işletim sisteminin renk müdahalesine maruz kalmadan) DeckLink PC yakalama ve oynatma kartı aracılığıyla referans monitöre aktarılır. Bu sayede DaVinci Resolve programında ham filmdeki ses ve görüntü dosyalarının renk ve yoğunluk, ses ve görüntü eşleştirmesi, montaj ve ek stabilizasyon ayarları orijinal hallerine sadık kalınarak restore edilir. ([Broadcasterinfo](#), 2025)

Restorasyonu tamamlanan filmler içerik çözümlemesi yapıldıktan sonra “Film Mirasım” portalı ve diğer sosyal medya hesapları üzerinden yüksek çözünürlüklü olarak kamuoyunun erişimine sunulmaktadır.

1.1.5. Film Mirasım Projesinin Çıktıları

Sinema Genel Müdürlüğü ve Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi arşivlerinde yer alan filmlerin -restore edilmiş ya da edilmemiş- yer aldığı ve gün geçtikçe genişleyen Film Mirasım portalına Sinema Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı Görsel Yapım ve Foto Film Merkezi Komutanlığı arşivlerinde bulunan tarihi filmler yüklenmektedir. Daha önce dağınık halde ve kullanımı hakkında yetki tartışmaları olan bu filmlerin analog versiyonları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kurulan modern bir arşivde tek çatı altında toplanmıştır. ([Kültür ve Turizm Bakanlığı](#), 2025)

2. Film Mirasım Projesinin Dijital Tarih Temel Bilgileri

Film Mirasım web sayfası kullanım açısından kolay bir arayüze sahiptir. Ana sayfada yer alan **arama** ya da **filmler** sekmesinden ulaşılması mümkün olan filmler tarayıcı üzerinden kolaylıkla izlenebilmektedir. **Yer, konu, kişi** adları ve **dönemsel** filtreleme özellikleri kullanılarak verilere erişim kolay olmaktadır. Film talebi ve film bağışı seçenekleri ile kullanıcıların arşive katkı yapmasına imkan verilir.

Resim 3. Film Mirasım dijital arşivinin anasayfası

Resim 4. Film Mirasım dijital arşivi filtreleme menüsü

Film Mirasım portalında paylaşılan belge filmler kısa açıklamalara sahip görüntü parçaları olarak paylaşılmaktadır. Ne filmler ne de filmlerde yer alan kişi, kurum, yer vs. adlarıyla ilgili bağlantılı veriler paylaşılmamıştır. Kapalı ve metin tabanlı bir dijital arşiv niteliğine sahiptir. Semantik Web standartlarına sahip olmayan filmmirasim.gov.tr sitesi, içerisinde tarih ve yer bilgilerinin eksik olduğu birkaç kelime ile açıklanan filmlerin depolandığı geleneksel bir metadata sistemidir. Bu metadata uluslararası standartlara göre düzenlenmiş olmayıp filmleri DOI ya da URN bağlantıları bulunmamaktadır (Şavk,

2024, s.172-180). Web sitesinin yanı sıra Film Mirasım mobil uygulaması ve [Youtube/Sine Resmi](#) kanalı, FilmMirasım KTB adıyla [instagram](#) ve [X](#) hesapları üzerinden de paylaşım yapılmaktadır.

Sinema Genel Müdürlüğü arşivinde bulunan filmlerin restore edilen ham görüntüler halinde paylaşıldığı portalda veriler herkesin erişimine açık olsa da bu filmlerden yararlanmak isteyenler Süreli Kullanım Yönergesi ([Kültür ve Turizm Bakanlığı](#), t.y.) kapsamında belli bir ücret ödeyerek kullanım hakkı kazanırlar. Ancak Sinema Genel Müdürlüğü arşivinde yer alan görüntülerin tanıtıma dönük sosyal ve kültürel içerikli kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişileri tarafından kullanılması halinde ücret talep edilmemektedir. Kaynak gösterilerek alıntı yapılması ise mümkündür. ([Kültür ve Turizm Bakanlığı](#), t.y.)

2022 yılından bu yana bini aşkın tarihi belge niteliğindeki filmi kamuoyunun kullanımına açan Film Mirasım portalı, British Pathe ve European Film Gateway projelerine benzer şekilde görsel hafızayı oluşturan filmleri dijital ortama aktararak korumayı amaçlamaktadır. Bu projelerden British Pathe, 1896-1978 yıllarını kapsayan koleksiyonları, dünyanın dört bir yanından önemli olaylar, ünlü yüzler, moda trendleri, seyahat, bilim ve kültüre ait görüntüleri, Reuters haber ajansının 1910-1984 yıllarını kapsayan koleksiyonunu ([British Pathe](#), t.y.); European Film Gateway, I. Dünya Savaşı ve II. Dünya Savaşına ait ([European Film Gateway](#), t.y.) kurgu dışı filmleri ücretsiz bir şekilde online olarak kamuoyu ile paylaşmaktadır.

Film Mirasım portalını British Pathe ve European Film Gateway'den ayıran yanları ise devlet destekli olması, kitle kaynak kullanması, ulusal değer taşıyan görüntüleri barındırmasıdır. European Film Gateway ise bağlantılı veri altyapısıyla diğer Film Mirasım ve British Pathe arşivlerinden ayrılır.

3. Film Mirasım Dijital Arşivinin Tarih Araştırmaları Bağlamında İmkan ve Sınırları

Bu başlık altında Film Mirasım dijital arşivinin sunduğu imkanlar ve bazı sınırlılıkları hakkında bilgi vermeden önce belge niteliği taşıyan filmlerin tarih yazımındaki yeri hakkında tartışmak yerinde olacaktır. Çünkü günümüzde belge filmleri birer kaynak olarak değerlendiren tarihçi sayısı oldukça az olmakla birlikte, sinema tarihçileri de filmlere tarihi birer belge gözüyle yaklaşmamaktadır. Bu açıdan belge film

ve bu filmlerin toplandığı dijital arşivlerin bilinmesi ve tarihsel araştırma yöntemleri aracılığıyla nasıl birer başvuru kaynağı niteliği kazanacağı bu açıdan önemlidir.

İnsanların geçmişte yapıp ettiklerine odaklanan, geçmiş olaylar hakkında sorduğu soruları belgelere dayanarak verme çabasında olan tarih bilimi (Collingwood, 1996, s. 40) çoğunlukla resmî belge niteliği taşıyan yazılı kaynakları kendisine kanıt olarak seçer. Doğası gereği geçmiş, asla şimdi ve burada değildir. Artık var olmayan ve algılanamaz denilen bu olay ve olgular tarihsel düşüncenin parçası olurlar (Collingwood, 1996, s.277). Bu noktada tarihçi kanıt olarak kullandığı belgeler ışığında geçmişi zihinde yeniden canlandırır. Collingwood'un "tarihsel imgelem" dediği bu eylem düş gibi keyfine değil a priori biçimi içerisinde işleyerek tüm tarihsel kurmacayı şekillendirir (Collingwood, 1996, s. 285). Artık var olmayan ama imgeleme yoluyla tarihçinin zihninde canlanabilen bu olayları gerçeğe daha yakın olarak kurgulamayı sağlayan hatta tarihçinin zihninde kurguladığını görme, test etme imkânı veren bazı tarih kaynakları da mevcuttur ve kullanılmayı beklemektedir.

Önceleri tasvir, daha sonra resim, biraz daha sonra fotoğrafın yaptığını özellikle XX. yüzyıl ve sonrası için filmler yapmaktadır. 1895'te Lumiere kardeşlerin sinematografi keşfetmesiyle birlikte giderek yaygınlaşan görüntüleri hareketli olarak kaydetme işi ister resmi ister özel pek çok olayın kamera tarafından kaydedilmesini sağlamıştır. Bu sayede tarihin tarihçi tarafından imgelemesi durumundan tarihin bizatihi görülebildiği bir aşamaya geçilmiştir. Tarihi olayların yaşandığı anı kaydederek tarihçilere bir hayli kolaylık sağlayan filmlerin tarihsel birer kaynak olarak kullanımı ise henüz istenilen boyuta ulaşabilmiş değildir.

Çoğunlukla devlet desteği ve eliyle çekilen tarihi belge filmler mizansen veya propaganda ağırlıklı olup, olay bir gösteri gibi sunulsa da hiçbir oyun kuralına boyun eğmeden yoluna devam eden tarihi orada bir yerde bulmak mümkün olacaktır. İster kurmaca ister belgesel niteliğinde olsun filmler betimlemelerin örtüsü altında tarihe müdahil olmuşlardır. Elbette yöneticiler, sinemanın kitleleri harekete geçirme gücünü kavradıkları andan itibaren onu kendi çıkarları için kullanmıştır. Sinemacılar da bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde o davanın temsilcileri haline gelmişlerdir. (Ferro, 1995, s. 15-16) Benzer şekilde karşıt tarih anlatan, dönemin iktidarını eleştiren gayri resmi filmler için de aynı şeyi söylemek mümkündür. Ancak her kültürel ürün gibi, her siyasi eylem gibi her film de kişisel ilişkiler ağıyla ayrıcalıkların ve angaryaların, hiyerarşilerin ve onurların

ayarlanmış olduđu nesnelere ve insanlar statüsüyle bir öyküye sahiptir. Bu da tarihtir (Ferro, 1995, s. 19). Tıpkı arşivdeki resmi belgelerde olduđu gibi. Resmi belgeler üzerine çalışan bir tarihçi elde ettiđi verilerden yola çıkarak bir kurgu meydana getirir. Tüm belgeleri kullanmaz. Sorusuna cevap veren metinlere yönelir. Onlar arasında seçimler yapar. Çok daha önemlisi seçtiđi belgelerde yazarın kendisine söylediđi şeyi kullanır. Marc Ferro'nun da dediđi gibi hiç kimsenin de aklına gelmiyor ki bu belgelerin seçimi, bir araya getirilmesi aynı şekilde bir kurgudur. Zira aynı kaynaklara başvurma olanađına sahip oldukları halde tarihçiler tarafından yüzlerce farklı Dünya Savaşı tarihi yazılmıştır. (Ferro, 1995, s. 29)

Filmlerin tarih yazımında kaynak olarak kullanımında asıl sorun onlar aracılığıyla sunulan görüntünün gerçek mi yoksa kurgu mu olduđunun belirlenmesidir. Ancak tarihçi buna zaten alışkındır. Çünkü yazılı belgeler için de “kaynak eleştirisi” yapmak tarihçinin en iyi bildiđi şeydir. Tıpkı metinler gibi görüntülerin tanıklığı da bağlam, işlev, söylem, anımsama, ikinci elden şahitlik gibi sorulara muhataptır (Burke, 2003, s. 14). Lewis Hine'nin dediđini biraz dönüştürecek olursak filmler yalan söylemez ama yalancılar film çekebilir. Tarihçinin de bir filmi kaynak olarak kullanmaya başlamadan önce onu yapanın muhtelif amaçlarını sorgulayarak işe başlaması gerekir. Bunun dışında filmlerin tarihsel birer kaynak olarak kullanılması için birçok yol olabilir.

Tarihin konusu olacak olan olaylar, meydana geldiđi o anda bunları filme alanların aslında birer tarihsel belge olarak ya da gelecekteki tarihçilerin araştırmalarında kullanması maksadıyla bu filmleri kaydetmemiş olmaları çok yüksek bir olasılıktır. Bu sebeple tarihçilerin kaynak olarak kullanmayı planladıkları filmleri bazı eleştiri süzgecinden geçirmeleri gerekmektedir. Öncelikle filmlerin yaşanan olayları bütün ayrıntılarıyla görüntülemesinin mümkün olmadığı bilinmelidir. Filme alınan görüntüler üzerinde ne maksatla ele alındığı, kurgu mu kurgu dışı mı olduđu, gerçek olaylarla ne kadar uygunluk gösterdiđi olayı ve dönemi anlatan diđer kaynaklarla karşılaştırılarak güvenilirliđi ve orijinalliđi test edilmelidir. Kaynak olarak kullanmak üzere seçilen görüntüler hiç kuşkusuz araştırmacının seçtiđi konu ve sorduđu sorulara cevap verebilecek nitelikte olmalıdır. Daha sonra bu görüntülerin araştırmaya konu olan olayı nasıl sundukları/temsil ettikleri değerlendirilmelidir. Temsil durumlarına göre filmlerin veya görüntülerin belli kurallar eşliğinde kategorize edilmesi bir sonraki aşamadır. Böylece seçilen filmlerin kaynak olarak kullanılabilmesi için daha önemli bir adım ise

görüntülerin açık veya gizli olarak aslında söylemek istediklerinin analizidir (Acun, 2004, s.95-118). Söylem analizi de denilen bu metot söylenmek istenenin nasıl anlaşılması gerektiği sorusuna odaklanmaktadır. Filmi çekenin ne demek istediği? Nasıl anlaşılması gerektiği? Sorularının ön plana çıktığı söylem analizinde görünen anlamın ötesinde satır aralarında kalan anlamları çıkartmaya çalışmak temel prensiptir (Pamuk, 2015, s. 184-189).

Görsel imajların sembolist veya söylemsel analizleri ile tarihçinin öncelikle yapması gereken sembollerin taşıdığı bireysel ve kolektif anlamları tespit etmektir. Anlam üç ayrı düzeyde oluşmaktadır. 1) kullanıcılarının sembole yüklediği orijinal anlam, 2) tarihçinin gözlem sonucunda sembole atfettiği işlevsel anlam, 3) sembolün diğer sembollerle ilişkilerinden doğan bağlamsal anlam. Bununla birlikte sembollerin farklı kültürlerde ve dönemlerde farklı anlamlar taşıyabileceği de unutulmamalıdır (Acun, 2004, s.95-118). Resimlerin kendi tarihsel bağlamında, diğer kültürel olgularla bağlantılı olarak açıklama çabası (Burke, 2003, s. 39) olan ikonografide olduğu gibi film sahnelerinin de okunabilmesi bu aşamada çok önemlidir. Film okumasında en önemli husus seyreden kişinin kendisidir. Onun tecrübeleri, bilgisi ve kimliği bu okumanın yönünü belirleyecektir. Sahnelerin içerdikleri eş zıtlıklar (eşli fakat birbirine zıt olarak düzenlenmiş erkek-kadın, sağ-sol kavramların hiyerarşik sıralamalar olması gibi), stüdyoda ya da olay mahallinde geçmesi, birbirine benzer nitelikteki imajların aynı yerde toplanması, seyircinin kendisini izlediği kişi veya gruplarla özdeşleştirilmesi film okumalarına etki eden faktörler arasındadır (Acun, 2004, s.95-118).

Kameranın toplumsal hayatta giderek etkin bir hale bürünmesiyle birlikte önemli görülen hemen her olay bu şekilde kayıt altına alınmıştır. İster kurgu ister kurgu dışı olsun filmler, içinde geliştikleri toplumların kültürel, siyasi, ekonomik, ideolojik vs. yönlerini de içinde barındırmaktadır. XX. yüzyılın başlarında kaydedilen filmler bir araya geldiklerinde uzun yıllar boyunca yaşanan olayların toplandığı bir nevi bellek işlevini de yerine getirmektedir. Alison Lansberg'in "protez bellek", "ikincil bellek", "yeni bellek" olarak tanımladığı bu bellek türü yaşanan deneyim ile oluşan belleğin dışında veya ona koşut bir belleğin görsel medya ile oluşturulmasıdır (Duruel Erkılıç, 2014, s. 64). Bu yeni bellek, çeşitli ve kitlesel temsiller sayesinde tarihsel ve kültürel anlamda geçmişin epizodik olarak inşa edilmesine de yardımcı olur (Duruel Erkılıç, 2014, s. 67).

Günümüze gelindiğinde tarihsel arařtırmalarda kaynak olarak kullanılabilircek çok sayıda veriyi içinde barındıran bu “yeni belleklere” erişim de bir hali kolaylařmıştır. Önceleri kitapların, resimlerin, fotoğrafların dijitalleştirilmesi ve online erişime açılmasıyla birlikte son yıllarda yaklaşık bir yüzyıl boyunca üretilmiş olan filmler de dijitalleştirilerek kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Oluşturulan veri tabanları sayesinde kamunun bilgiye erişimi hızlanmakla birlikte bilginin kamunun erişimine açılması ile bu anlamda bir demokratikleşme de başlamıştır (Burke, 2013, s.305-305). Bu durum sadece bilginin dolaşımı veya erişimi için bir dönüm noktası olmaktan başka tarih arařtırmaları için de yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur.

Filmlerin tarihsel birer kanıt olabileceği uzun yıllardır biliniyor olsa da bunların önemsiz ya da zaten bilinen şeyleri sergilediği, dolayısıyla tarih bilgisine yeni bir şey katmayacağı yönünde düşünceler kaynak olarak filmlerin kullanılması işini geciktirmiştir. Oysa kasete alınan sözlü tarihin kaynak olarak kullanıldığı bir ortamda gerçekleşmiş olayların kaydedildiği filmlerin kaynak değerinin tartışılması biraz tuhaftır. (Burke, 2003, s.174)

Yukarıda filmlerin tarihsel kaynak olarak kullanımında nasıl bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğinden bahsetmiřtik. Şimdi de bu filmlerin dijitalleştirildiği veri tabanlarından en verimli şekilde faydalanmak adına bir tarihinin neler yapması gerektiğinden bahsetmek yerinde olacaktır. Dijitalleşmenin sağladığı olanakların yanı sıra bazı dezavantajları beraberinde getirdiği unutulmamalıdır. Tarihsel kaynak açısından dijitalleştirilmiş verilerin orijinalliği konusu en başta gelmektedir. Kaynakların veriler halindeki parçalar olarak işlendiği bilgisayar sistemlerinde kaynakların bağlamlarından kopma ihtimali söz konusu olabilir. Her türlü materyalin internet ortamına taşınmasıyla birlikte doğru-yanlış, orijinal-sahte, kaliteli-kalitesiz ayrımı zorlaşmış, yanlış bilginin bilgi akışına girmesi kolaylaşmıştır. Buna rağmen dijital ortama aktarılan verilerin orijinal haliyle saklanmasını sağlayacak kanunların olmayışı gerçek ve sahteyi ayırt etmeyi güçleştirmektedir (Acun, 2020, s.66-90). Söz gelimi bu makalenin konusu olan filmlerin saklandığı veri tabanları herkese açıktır. Bir taraftan bilginin demokratikleşmesini sağlayan bu durum diğer taraftan günümüzün gelişen teknolojileri sayesinde birbiri ile ilişkisi olmayan filmlerin birleştirilmesine, farklı kurgu yöntemleri aracılığıyla gerçekte olmayan filmlerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bundan daha kötüsü ise sahte olan filmin gerçekten tarihte yaşanmış bir olay olarak geniş kitleler tarafından kabul görmesi

ihtimalidir. Yine bu gibi deęiştirilmiş tarihi kaynaklar üzerinden bir araştırma yapacak olan tarihçiler de haliyle yanlış analizlerde bulunmuş olacaktırlar.

Buna rağmen tarihçilerin tıpkı metinlerde olduęu gibi dijital ortama aktarılan filmleri de eleştiri süzgecinden geçirerek tarih yazımına yeni kaynaklarla ve yorumlarla katkıda bulunacaęı veri tabanlarından birisi de Kültür ve Turizm Bakanlıęı'nın 2022 yılının sonlarında kamunun hizmetine sunduęu Film Mirasım projesidir.

Bizim erişim tarihimiz itibariyle 1895'ten 1987'ye kadar geçen 92 senede Türkiye tarihi açısından önemli sayılan pek çok olayı görme imkanı saęlayan "Film Mirasım" portalında 1177 kadar film ilgililerin kullanımına açılmıştır. Bu filmleri yukarıda saydıęımız gerekçelerle tarih araştırmalarında birer kaynak olarak kullanmak mümkün olduęu gibi tarih öğretileri faaliyetleri esnasında kullanmak da pekâlâ mümkündür. Collingwood'un da dedięi gibi tarih bir tasarım işidir. Görmesek bile geçmişte vuku bulmuş olayları zihnimize canlandırmak suretiyle onu imgeler, öyle olsun ya da olmasın olayları yeniden kurgularız. İşte Film Mirasım portalı bizlere yakın dönem Türkiye tarihi için olayları daha sıhhatli kurgulama imkanı tanımaktadır.

Bundan başka saęladıęı görüntüler sayesinde tarihin yeniden yorumlanmasına, görüntüye alınan detayların fark edilmesine imkan tanıyacaktır. Ayrıca sessiz filmlerin yanı sıra sesli görüntülerin de bu portalda yer alması filmleri doğrudan öğretici konumuna yükseltmiştir. Bazı anlaşılmaz kavramların görüntüler aracılıęıyla anlaşılmasını saęlamaktadır. Tarihsel empati yapma yeteneęinin bireyler arasında yaygınlaşmasını kolaylaştırmaktadır. Tarihsel bilgiyi görünür kılarak metinlere göre daha ilgi çekici ve anlaşılır hale getirmektedir. Tarihsel bilginin kalıcılıęını hem göze hem kulaęa hitap etmek suretiyle artırmaktadır. Daha önce metinlerin bildirdięi tarihsel olaylara farklı bakış açıları imkanı sunmaktadır. Yaratıcı öğrenmeyi teşvik etmektedir. (Aslan, 2020, s. 3006-3031)

Film Mirasım projesinin saęladıęı en büyük katkı ise uzun yıllar boyunca araştırmacıların erişimine izin verilmeyen filmlerin erişime açılmasıyla bilginin demokratikleşmesine saęladıęı katkıdır.

Dięer tüm görsel ve dijital tarih envanterleri gibi Film Mirasım portalının da bazı sınırlılıkları kullanırken dikkat edilmesi gereken yönleri mevcuttur. Bunlardan ilki filmlerin çeşitli kurgu yöntemleri kullanılmak yoluyla farklı anlamlar kazanacak şekilde yeniden düzenlenmeye açık olmasıdır. Bu noktada yukarıda bahsedilen film okuma

yöntemleri ile filmlerin kullanılmadan önce orijinalliklerinin test edilmesi gerekmektedir. Veri tabanındaki filmlerin devlet eliyle çekilmiş veya çektirilmiş olması haliyle bu kaynakların propaganda olma niteliğini de artırmaktadır. Olayların gerçekliği yine devrin diğer kaynakları ile karşılaştırılmak suretiyle analiz edilmelidir. Bir başka husus görüntünün sağladığı “gerçeklik” algısıdır. Olayların üzerinden belli bir süre geçtikten sonra çekilen belgesel şeklindeki belli oranda kurgulanmış filmler bu portalda yer almaktadır. Veri tabanına dair bir diğer sınırlılık ise kimi filmlerde yer ve zaman gibi tarihin temel unsurlarının kaydedilmemiş olmasıdır. Yine bazı filmler hakkında açıklamalar yetersizdir. Ancak bu durumların aşılabilmesi için Bakanlığın kullanıcıların bilgi vermesine açık olması son derece önemlidir. Yine bu veri tabanında kullanıcılara eldeki tüm verilerin sunulmadığı açıktır.

4. Sonuç

Türkiye'nin geçen yüzyılında meydana gelen önemli tarihsel olayları görüntünün marifetiyle sanki oradaymış gibi görmemizi sağlayan filmler bu anlamda tarihsel araştırmalara önemli katkılar sağlayacak yeni verileri de içerisinde barındırmaktadır. 1990'lı yıllarda tarihsel belgelerin dijitalleştirilmeye başlanmasıyla birlikte geçen sürede günümüze değin milyonlarca verinin dijital ortama aktarımı sağlanmıştır. Tıpkı belgeler gibi yakın zamanda dijital ortama aktarılan, yakın dönem Türkiye tarihi boyunca vuku bulan olayları kaydeden filmlerin toplandığı veri tabanları da erişime açılmaya başlanmıştır. Bu girişimlerden bir olan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın arşivinde bulunan muazzam miktarda filmde şimdilik 1177 tanesinin erişime açıldığı Film Mirasım portalı tarih araştırmalarında uzun yıllardır raflarda tozlanan filmlerin kullanılabilmesine imkan tanımıştır. Arşivdeki tüm filmlerin dijitalleştirilme süresinin neredeyse 30 yılı bulabileceği düşünüldüğünde bu portalda erişime sunulacak filmlerin sayısının da oldukça artacağı aşikardır. Bu sayede Türkiye'nin yakın tarihinin kaydedildiği bu devasa film arşivi tarih araştırmalarına ve öğretimine birçok yenilik kazandıracaktır. Onlarca yıl tozlu raflarda kalan bu belge niteliğindeki filmlere gereken önemin verilip tarih araştırmalarında daha fazla kullanılması gerekmektedir.

Kaynakça

Makaleler

- Acun, F. (2004). Görsellik ve yakın tarih arařtırmalarında kullanımı. *Kebikeç*, (18), 95–118.
- Acun, F. (2020). Dijital tarih ve dijital tarihçiliğın tarih yazımına etkisi üzerine. *Tarihyazımı*, 2(1), 66–90.
- Aslan, E. (2020). Tarih öğretiminde görsel kullanımı. *Tarih Okulu Dergisi*, 13(58), 3006–3031.
- Çeliktemel-Thomen, Ö. (2018). Yuvarlak masa Osmanlı/Türkiye sinema tarihi: Yöntem, kaynak ve yaklaşımlar. *Sinecine*, 9(1), 183–198.
- Pamuk, A. (2015). Söylem analizi. A. Şimşek (Ed.), *Tarih için metodoloji* (ss. 184–189) içinde. Pegem Akademi.
- Şavk, S. (2024). Film Heritage: The online film archive portal of Turkish Ministry of Culture and Tourism, General Directorate of Cinema. *Turkish Studies*, 25(1), 172–180.

Kitaplar

- Burke, P. (2003). *Afişten heykele, minyatürden fotoğrafa tarihin görgü tanıkları* (Z. Yelçe, Çev.). Kitap Yayınevi.
- Burke, P. (2013). *Bilginin toplumsal tarihi II: Encyclopédie'den Wikipedia'ya* (M. Tunçay, Çev.). Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
- Collingwood, R. G. (1996). *Tarih tasarımı* (K. Dinçer, Çev.). Gündoğın Yayınları.
- Duruel Erkılıç, S. (2014). *Türk sinemasında tarih ve bellek*. De Ki Basım Yayın.
- Ferro, M. (1995). *Sinema ve tarih* (T. Ilgaz & H. Tufan, Çev.). Kesit Yayıncılık.

Web Sayfaları (Kurumsal)

British Pathé. (t.y.). *About British Pathé*.
<https://www.britishpathe.com/about/>

Broadcasterinfo. (2025, August 28). *Cintel Türkiye'nin film mirasını geleceğe taşıyor*.
<https://www.broadcasterinfo.net/ContentDetails-8460-cintel-turkiyenin-film-mirasini-gelecege-tasiyor>

European Film Gateway. (t.y.). *About European Film Gateway*.
<https://europeanfilmgateway.eu/content/about-european-film-gateway>

Kültür ve Turizm Bakanlığı. (t.y.). *Film licensing*. Film Mirasım.
<https://filmmirasim.ktb.gov.tr/tr/film-licensing>

Kültür ve Turizm Bakanlığı. (t.y.). *Privacy policy*. Film Mirasım.
<https://filmmirasim.ktb.gov.tr/tr/privacy>

Kültür ve Turizm Bakanlığı. (t.y.). *About Film Mirasım*.
<https://filmmirasim.ktb.gov.tr/tr/about>

Kültür ve Turizm Bakanlığı. (t.y.). *Categories*. Film Mirasım.
<https://filmmirasim.ktb.gov.tr/tr/categories/5>

Kültür ve Turizm Bakanlığı. (t.y.). *Categories*. Film Mirasım.
<https://filmmirasim.ktb.gov.tr/tr/categories/6>

Kültür ve Turizm Bakanlığı. (t.y.). *Categories*. Film Mirasım.
<https://filmmirasim.ktb.gov.tr/tr/categories/18>

Kültür ve Turizm Bakanlığı. (t.y.). *Categories*. Film Mirasım.
<https://filmmirasim.ktb.gov.tr/tr/categories/19>

Kültür ve Turizm Bakanlığı. (t.y.). *Categories*. Film Mirasım.
<https://filmmirasim.ktb.gov.tr/tr/categories/20>

Kültür ve Turizm Bakanlığı. (t.y.). *Categories*. Film Mirasım.
<https://filmmirasim.ktb.gov.tr/tr/categories/23>

Kültür ve Turizm Bakanlığı. (t.y.). *Haber filmi (1942)*. Film Mirasım.
<https://filmmirasim.ktb.gov.tr/tr/film/haber-filmi--1942>

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü. [@Sine Resmi]. (t.y.). *Sine_Resmi YouTube Kanalı* [YouTube kanal sayfası]. YouTube.
https://www.youtube.com/@Sine_Resmi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü. [*@filmmirasimktb*]. (t.y.).
@filmmirasimktb resmi Instagram hesabı [Instagram profili]. Instagram
<https://www.instagram.com/filmmirasimktb/>

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü. [*@FilmMirasimKTB*] (t.y.).
@FilmMirasimKTB resmi X hesabı [X profili].
<https://x.com/FilmMirasimKTB>